

Научная статья
УДК 811.161.1+81'373.7
DOI: 10.5281/zenodo.15808602

СВЯЗЬ КОНЦЕПТОВ «НАЧАЛО» И «КОНЕЦ» В РУССКИХ ПАРЕМИЯХ

© 2025 Чжао Сюй

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»
ORCID 0009-0004-1625-3077

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Статья направлена на освещение результатов опроса 109 респондентов, проведенного с целью выявления некоторых закономерностей в понимании и использовании пословичной модели, вербализующей связь между началом и концом и ключевую для данных концептов установку культуры. Показано, что среди предложенных в ответах респондентов вербализаций связи между началом и концом доминирует позитивная модель «хорошему началу – хороший конец» (66 %) – со значительным разнообразием версий и персонализацией начала за счет характеристик, сопрягаемых обычно с деятельностью субъекта. Отдельные ответы говорят о выведении респондентами глубоких умозаключений, осмыслении цикличности бытия. Проверка знания пословиц о связи начала и конца и их важности выявила наиболее частотные выражения как с прозрачной семантикой, так и с имплицитно выраженной связью между началом и концом. Трактовки двух пословиц, данные респондентами, дали наглядный материал в пользу тезиса как о семантической неопределенности пословиц, так и о важности паремиологического пространства как базы для трактовки даже не известных говорящему пословиц.

Ключевые слова: концепт, начало, конец, русские паремии, ассоциативный эксперимент.

Для цитирования: Чжао Сюй. Концепты «начало» и «конец» в русских паремиях / Сюй Чжао // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 4. – С. 147–155. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15808602>.

Введение. Воспринимая окружающий мир, человек стремится разделить его на части и упорядочить свои знания. В этом процессе важную роль играет категория предельности, то есть осознание границ объектов и явлений. Любое событие, объект или временной промежуток имеет свои границы: начало и конец. Эти концепты являются ключевыми маркерами предельности. Концепты «начало» и «конец» играют важную роль, так как через них человек структурирует своё понимание времени, событий и пространства. «В сознании человека достаточно рано возникла необходимость в концептах "начало" и "конец" в качестве пары пространственно-временных координат бытия, допускающих количественную оценку» [5, с. 109].

Русский язык располагает значительным количеством паремиологических единиц (ПЕ), которые акцентируют внимание на семантике 'начало' и 'конец', отражая коллективный опыт и наблюдения членов общества. Слова *начало* и *конец* принадлежат в составе ПЕ к разряду доминантных слов-компонентов, которые «играют смыслообразующую роль», они «лингвокультурно и/ или аксиологически мотивированы, занимают центральную позицию в структуре плана содержания пословицы» [3, с. 1015]. Часто в составе пословицы эти доминантные слов-компоненты образуют устойчивые парные комбинации и тем самым формируют «семантическое ядро ПЕ, достаточно устойчивое и частотное в паремиологическом пространстве». Этот

паремийный бином – один из способов кодирования и хранения концептуальной информации [8, с. 183].

Паремии представляют собой устойчивые языковые единицы, которые характеризуются фиксированной формой и определённым значением. По словам И.А. Подюкова, паремия – это «мысль, утверждение, проверенное временем и человеческим опытом» [6, с. 152]. ПЕ аккумулируют культурную информацию, выполняя важные функции наставления, передачи коллективного опыта и поддержания социального порядка. Они хранят и передают мудрость этноса, отражают национальный менталитет, установки культуры и систему ценностей.

Ассоциативный эксперимент (АЭ) является одним из наиболее эффективных методов исследования, широко используемых в различных областях науки и позволяющих выявить глубинные связи между словами, особенности восприятия и интерпретации мира носителями определённого языка. Н.В. Уфимцева подчёркивает этноспецифичность языкового сознания, отмечая, что ассоциативный метод представляет собой «специфичный для данной культуры и языка "ассоциативный профиль" образов сознания, интегрирующий в себе умственные и чувственные знания, которыми обладает конкретный этнос» [10, с. 66]. А.А. Леонтьев также указывает на ценность ассоциативного эксперимента как метода, позволяющего с наибольшей объективностью вскрыть культурную специфику словарных единиц, выявить в том числе «не релевантные семантические связи, которые имеет данное слово, его "семантические обертоны"» [4, с. 14].

Цель работы заключается в комплексном анализе результатов ассоциативного эксперимента, направленного на выявление особенностей восприятия причинно-следственных связей между началом и концом и представлений носителей русского языка об исходных условиях, способствующих достижению желаемого результата; выявлению в сознании русскоязычных носителей паремий, отражающих эту связь, с последующим их лексико-семантическим анализом; а также в изучении восприятия и интерпретации респондентами пословиц *Назвался груздём – полезай в кузов* и *Где хвост начало, там голова мочало* с целью определения характерных стратегий объяснения их смысла. В качестве основных методов анализа используются метод направленного ассоциативного эксперимента и методы семантического и лингвокультурологического анализа.

Материалы и методы исследования. В исследовании приняло участие 109 человек в возрастном диапазоне от 17 до 75 лет, включая 19 представителей мужского пола и 90 – женского.

В рамках эксперимента респондентам предлагалось заполнить анкету, целью которой было выявление ассоциаций, связанных с концептами «начало» и «конец», а также изучение восприятия ими устойчивых выражений (пословиц), вербализующих эти концепты. Анкета состояла из нескольких частей, в каждой из которых решались определённые исследовательские задачи.

Сведения о возрасте, биологическом поле, образовании респондентов, составившие первую часть анкеты, позволяют учитывать их индивидуальные и социальные особенности при анализе полученных результатов.

Во второй части анкеты испытуемым предлагалось выполнить задание: дополнить фразу « ___ начало приводит к ___ концу».

В третьей части анкеты участникам предлагалось интерпретировать предъявленные единицы, а также назвать ПЕ, отражающие представления о взаимосвязи начала и конца.

Результаты. 1. О выражении причинно-следственной связи между началом и концом.

В исследовании приняли участие 109 респондентов, которые должны были закончить предложение « ___ начало приводит к ___ концу». Из них 6 человек не дали

ответа или представили неполные ответы, поэтому в анализе учитываются 103 валидных ответа и, соответственно, 103 определения.

Сам факт некоторой связи между началом и концом задавался самим построением предложения, так что задачей отвечавших было определить логику этой зависимости и представить ее вероятные вербализации.

1.1. Характеризуя начало, респонденты в подавляющем большинстве заполнили пропуски в обеих частях фразы определениями с позитивной семантикой, т.е. – в обобщенном виде – «хорошее ... хорошему». Наиболее частая формулировка «Хорошее начало приводит к хорошему концу» встречается 21 раз (20,4 %). С ее помощью говорящие выражают одобрительное отношение к началу действия, деятельности и т.п. – это 68 ответов (66 %) из 103.

Здесь отмечается высокая повторяемость лексики. Положительно маркированные и названные семантически близкие слова, составившие от общего числа 45,6%: *доброе, удачное, успешное, счастливое* и др. Это свидетельствует о важности для носителей языка когнитивной модели «хорошее начало – хороший конец». Соотношение «левой» и «правой» частей приведенной модели выглядит в ответах респондентов, в частности так: «*Отличное (прекрасное / доброе / путное / качественное ...)*» → «*хорошему (отличному / успешному / благоприятному / счастливому / путному / желанному)*» и др.

Значительную группу определений, приведенных в «левой» части – всего около 6,8% характеристик, составляют такие, как *решительное, ответственное, уверенное, продуманное, грамотное, эффективное* и т.д. Эти слова смещают акцент с обобщенной положительной семантики определений к слову *начало* на личностные качества субъекта-инициатора. Таким образом, участники не рассматривают анализируемую связь как чисто механический переход во времени от начала события к результату, а связывают успешный исход со свойствами человека, проявляющимися в его действиях и поступках, – с серьезностью, деловым подходом и т.д. Ср. реализации модели: «*Решительное – к успешному*»; «*Обдуманное – к результативному*»; «*Эффективное – к хорошему*» и др.

1.2. При актуализации респондентами зависимости между плохим началом и безрадостным окончанием, составляющей в сравнении с «позитивной» моделью соотношение 19 к 68, в качестве ключевого используется определение *плохой* (7 ответов, 6,8%), дополняемое прилагательными с негативной семантикой *дурное, глупое*.

Отдельную подгруппу составляют прилагательные, обозначающие отсутствие прилива энтузиазма, *скудное, вялое, унылое*. Перенос внимания на личностные качества инициатора проявляется через характеристики *неуверенное, необдуманное, поспешное, несвоевременное* и т.п., что указывает на представление о детерминации неудачного начала личностными чертами субъекта.

В качестве оцениваемого негативно результата приведены: (конец) *трагичный, плачевный, грустный, неуспешный* и др. Ср. реализации модели: «*Необдуманное / Вялое – к печальному*», «*Дурное / Унылое / Бурное – к плачевному*». Нельзя не заметить здесь важности временного параметра, связываемого с началом действия: «*Поспешное – к неизбежному (определенно ‘негативному’)*», «*Несвоевременное – к дурному*», «*Быстрое – к грустному*».

1.3. Данные наблюдения подтверждают устойчивость модели «качество начала – качество конца» и детерминирующее значение начальной фазы действия. Тем не менее, наблюдаются и иные версии выявляемых отношений между началом и концом. Несоответствие между ними может вербализоваться по линии «от отрицательного к положительному» (*Трудное – к счастливому / легкому; Трудоемкое – к хорошему; Печальное – к радостному; Сложное – к легкому*) и наоборот – «от положительного к отрицательному» (*Яркое – к увядшему*).

1.4. Интересны примеры философского подхода к предложенной формулировке и отказа от конкретных определений в пользу таких умозаключений, как *Всегда начало приводит к какому-то концу*; *Как ни крути, начало приводит к одному концу*; *Любое начало приводит к неизбежному концу*; *Каждое начало приводит к неминуемому концу* (ср. близкие по значению ПЕ: *Всякое дело с концом хорошо*; *Было бы начало, будет и конец*; *Долго ли, коротко ли, а конец будет*). Связь между началом и концом при этом четко выражена: начало содержит в себе потенциал завершения, и в этом смысле обе фазы не являются исключительно противоположными понятиями, а выступают как взаимодополняющие элементы, обеспечивающие целостность существования.

Полученные данные свидетельствуют о четко прослеживаемых моделях в осмыслении причинно-следственной связи между началом и концом и приоритете видения этой зависимости в позитивном ключе и вербализации ее с привлечением лексем, семантически маркированных положительно. Неудачный почин, как показывают ответы, увеличивает риск негативных последствий. При этом носители русского языка связывают начало и конец преимущественно с представлением о деятельности человека, его действиях, о чем свидетельствует выбор определений (*своевременный, необдуманый, эффективный* и др.).

Подобная бинарность, по мнению М.С. Уварова, укоренена в восприятии времени как линейного процесса: «бинарный архетип является основой одной из важнейших дискурсивных практик, выработанных в истории европейской философии и культуры» [7], что подтверждает универсальность выявленной тенденции. Ответы участников демонстрируют явную согласованность, что, вероятно, обусловлено влиянием устоявшихся в сознании культурных установок, выражаемых прецедентными текстами и в том числе – пословицами. Эту идею передают и пословицы: *Доброе начало – половина дела*; *Хорошее начало полдела откачало*; *Плохое начало – и дело стало* и др.

2. Знание пословиц, выражающих представление о начале и конце.

Для определения степени знакомства респондентов с пословицами о начале и конце им было предложено ответить на вопрос «Какие пословицы вы знаете о связи между началом и концом?».

При ответе на вопрос затруднились 25 участников, указав «не знаю» или оставив вопрос без ответа, признаваясь, что не могут вспомнить. Всего 84 респондента дали 115 ответов, при этом наблюдается значительная доля повторений. Всего прозвучало 60 единиц.

Среди названных пословиц о связи начала и конца наиболее частотными являются ПЕ *Начал (Начать) за здравие, а кончил (кончить) за упокой* (в 14 ответах / 16,7 %). 10 респондентов (11,9 %) назвали ПЕ с вариантами: *Без начала нет конца (конца не бывает / не жди конца)*.

В семи и шести ответах (8,3 % и 7,1 % соответственно) названы следующие подгруппы ПЕ:

7 ответов (8.3 %)	<i>Кончил (сделал) дело – гуляй смело; Конец – [всему] делу венец; Семь раз отмерь, один раз отрежь; Лиха беда начало [, а там уж близок и конец] (Не велика беда начало)</i>
6 ответов (7.1 %)	<i>Было бы начало, а конец всегда найдётся (а конец будет; будет и конец) и вариант Начало есть – конец будет</i>

Приведем некоторые ПЕ, отмеченные в более чем одном ответе:

4 ответа (4.8 %)	<i>Начало трудно, а конец мудрен</i>
3 ответа (3.6 %)	<i>Не дорого начало, а похвален конец; Хорошее (доброе) начало полдела откачало; Каково начало, таков и конец; Тише едешь – дальше будешь; Раньше начнёшь, раньше кончишь</i>

2 ответа (2,4 %)	<i>Умел начать, умеи и кончить; Сам кашу заварил – сам и расхлебывай (Что заварил, то и расхлебывай); Не верь началу, [а] верь концу; Рыба гниет с головы; [Правильное] начало – половина дела (всего); Русский долго запрягает, да (но) быстро скачет (едет); Сказал «А» – говори (должен сказать) «Б» !</i>
---------------------	---

Число ПЕ, упомянутых по одному разу, составило 29,6 % – это такие выражения: *Как начнешь, так и кончишь; Плохое начало не к доброму концу; Сколько верёвочке ни виться, а конец будет* и др.

Справедливым представляется указание в ответах паремий с отсутствием компонентов *начало* и *конец* – например, ПЕ *Рыба гниёт с головы*. Ср. ее трактовку в словаре: *Рыба с головы гниет (воняет)* – ‘Распад, разложение, беспорядки и т.п. в какой-л. среде, коллективе начинаются прежде всего сверху’ [12, с. 278]; здесь прямо указывается на начало способного распространяться негативного процесса.

В русских ПЕ, передающих отношение говорящих к началу / концу действия, процесса и т.п., не всегда используются компоненты с семантикой ‘начало’ и/или ‘конец’: понимание паремии может быть основано на вовлечении реципиента в расшифровку заложенных в высказывании образов и структур. ПЕ *Семь раз отмерь, один раз отрежь* (7 раз / 8,3 %) кодирует временные границы через показ динамики действий, где многократное повторение этапа замеров (*отмерь*) служит первой фазой, сменяемой единичным завершающим актом (*отрежь*); тем самым имплицитно формируется модель «начало – конец». В ПЕ *Что посеешь, то и пожнёшь*, упомянутой 1 раз (1,2 %), семантика начала и конца вербализуется глаголами-антонимами *посев* (безусловно, ‘старт’) и *жатва* (‘логическое завершение’), образуют замкнутый цикл, требующий от носителя культуры реконструкции временной последовательности.

ПЕ *Русский долго запрягает, но (да) быстро едет (скачет)* характеризует ситуацию, когда на тщательную и вдумчивую подготовку уходит много времени, но затем дело идёт легко и эффективно. При этом затянувшееся начало чего-л. не только не препятствует, а скорее способствует динамическому ходу будущей деятельности, рисуя в перспективе успешный финал. *Запрягать* – процесс непростой и требующий навыка – от него зависит, насколько будет удобно и легко управлять лошадью, а также внимательности, неспешности.

ПЕ *В начале прыток, в конце хлипок – язык высунет* упомянута один раз, хотя и звучит очень емко и образно. Выражение отчасти синонимично частотной паремии *Начал за здравие, а кончил за упокой* с семантикой ‘О несоответствии хорошего начала плохому концу (в словах, поступках и т.п.)’ [12, с. 196]. Представляется важным, что респонденты привели не только известные им единицы, но и предприняли некоторый словарный поиск с целью расширения представления о семантике начала и конца, отраженной единицами народного менталитета.

В некоторых из приведенных в ответах ПЕ вербально представлен лишь один компонент – *начало* или *конец* (*кончил*) (*Конец – делу венец; Кончил дело – гуляй смело; Лиха беда начало* (также *Не велика беда начало*) – и свидетельствуют о понимании говорящими важности именно начала или конца.

По вопросу «Какие ещё пословицы вы можете вспомнить о важности начала или конца?» все 109 участников дали валидные ответы. В сумме было получено 133 ответа; после исключения повторов осталось 74 уникальные единицы. Наиболее частотные ответы: *Лиха беда начало* (22 ответов / 20,2%); *Кончил (сделал) дело – гуляй смело* (15 / 13,8%); *Начал(начать, начали) за здравие, а кончил (кончить, закончили) за упокой* (9 ответов / 8,3%); *Конец (всему) делу венец* (8 ответов / 7,3%); *Семь раз отмерь, один раз отрежь* (7 ответов / 6,4%).

Остальные повторяющиеся ответы представлены в виде таблицы:

4 ответа (3,7 %)	<i>Первый блин комом; Не говори гоп пока не перепрыгнешь (перепрыгнул)</i>
------------------	--

3 ответа (2,8 %)	<i>Цыплят по осени считают; Хорошее начало полдела (половину дела) откачало; Без начала нет (не бывает) конца</i>
2 ответа (1,8 %)	<i>Что посеешь то и пожнешь; Всеу есть начало и есть конец; Каково начало таков и конец; Попытка не пытка; Тише едешь дальше будешь; Голова всему начало; У всякого словца ожидай конца; [Правильное] начало – половина дела (всего)</i>

Число ПЕ, упомянутых по одному разу, составило 42,1 % – это такие выражения: *Глаза боятся, а руки делают; Запел песню – доводи до конца; В начале дела обдумай его конец* и др.

По ответам участников на двух заданиях можно констатировать, что выражения *Начал за здравие, а кончил за упокой* и *Лиха беда начало* занимают центральное место в языковом сознании русскоязычных участников. *Начал за здравие, а кончил за упокой* и *Лиха беда начало* одновременно являются наиболее известными и часто используемыми. Первая пословица известна 106 участникам из 109, причем 84 респондента используют её в речи. Вторая поговорка знакома 81 человеку, и к ней прибегают в речи 40 респондентов.

ПЕ *Начал за здравие, а кончил за упокой* используется для показа контраста между успешным началом и неудовлетворительным завершением дела. Акцент делается только на начальной и конечной фазах действия, деятельности, а промежуточный этап не попадает в фокус внимания говорящих. Респонденты отмечают её актуальность в ситуациях, когда что-либо успешно начатое и многообещающее неожиданно сводится к малозначащему, неудовлетворительному, нарушающему прежнее хорошее впечатление. В ответах, в частности отмечается: *Использую в шутку самому себе, когда записываю учебное видео: бодрое вступление, а затем речь становится тоскливой; Когда хотели как лучше, а получилось как всегда; Хорошо начал, но плохо закончил*. Эмоциональная окраска пословицы варьируется от иронии и насмешки до выражения разочарования. ПЕ применяется для указания на несоответствие между ожиданиями и результатами: «Стихийность действий, непредсказуемость результатов в частных ситуациях и разочарование окончанием данных ситуаций сформировали у говорящих негативный фрейм» [2, с. 129].

В отличие от предыдущей, ПЕ *Лиха беда начало* служит мотиватором, особенно в ситуациях, где требуется поддержка или преодоление страха перед началом чего-то нового. Один из участников отметил: «Когда кто-то жалуется на сложности в начале дела, учебы и т.п.». Другой привёл пример использования выражения «при подготовке к ЕГЭ, после вводного теста, чтобы успокоить ученика». Основная цель применения данной пословицы – подбадривание и воодушевление. Она помогает поддержать сомневающегося, вселить уверенность в успешном завершении дела и снять напряжение перед началом сложной задачи.

Эта пословица применяется для описания ситуаций, в которых отсутствуют конкретные детали. К подобным пословицам относятся: *Начало трудно, а конец мудрен, Начало было трудно, а конец ещё труднее; Легко начать, да нелегко кончить* и т.п. Такая группа пословиц характеризуется отсутствием чётко определённых участников и неясно выраженными качественными характеристиками, которые отражают базовые предикаты, например: *не мудрено / мудрено; трудно / ещё труднее; легко / нелегко*. Такие поговорки могут быть определены как «паремии общереферентного типа, поскольку могут быть отнесены к любому говорящему или его адресату. Именно данной особенностью и отличаются обобщающие конструкции, несущие в своей семантике нравоучительный смысл» [2, с. 129].

Высокая степень использования пословиц *Начал за здравие, а кончил за упокой* и *Лиха беда начало* свидетельствует об их значимости для описания различных аспектов

жизни: от предупреждения об ошибках и критики результатов до выражения оптимизма и поддержки. Эти выражения отражают богатую символику начала и конца в русской культуре, подчёркивая их важность как ключевых этапов человеческой деятельности и взаимодействия.

3. Интересные ответы получены на вопрос, связанный с предложением привести свое понимание двух ПЕ – весьма употребительной *Назвался груздем – полезай в кузов* и малоизвестной, но выразительной – *Где хвост начало, там голова мочало*.

Исследователь З.Д. Попова отмечает, что «абстрактные понятия формируются на основе тех семантических признаков, которые накоплены в языковом сознании народа, хотя в нем они могут оставаться рассыпанными по разным средствам выражения. Соответственно, их репрезентантами могут выступать любые явления, предметы, действия, признаки и так далее» [7, с. 140].

Пословица *Назвался груздем – полезай в кузов* подчёркивает важность ответственности за свои слова и обязательства, которые нужно выполнять. Пять участников не дали ответа на этот вопрос. Большинство же респондентов (около 85 %) правильно интерпретировали её смысл – взявшись за дело или дав обещание, нужно доводить начатое до конца. В качестве ответов приведены выражения *Взялся за гуж – не говори, что не дюж* и *Сказал – сделал*. Примерно в 10 % ответов указывается на буквальное понимание метафоры (например, ассоциация с грибом / груздём вместо акцента на обязательствах, ответственности) или наблюдается изменение семантики ПЕ: например, «не выдавай себя за другого».

Если 27 участников не дали свое версии трактовки ПЕ *Где хвост начало, там голова мочало* 27, то 49 человек из 82 (45 %) верно интерпретировали её смысл, выделив главное: хаотичное начало неизбежно ведёт к провалу. Примеры корректных трактовок: «Если начинать дело с конца, ничего не выйдет», «Порядок действий решает всё». Особое внимание уделялось критике неразумного подхода («Кто хвостом начинает, тот мочалом думает») и важности логической последовательности («Сначала фундамент, потом крыша»). Интересно, что даже впервые услышавшие эту ПЕ смогли дать объяснение, точно соответствующее её значению. Знакомство с законами паремииологического пространства и правилами построения пословиц – здесь важна антитеза «голова – хвост» – способствует её пониманию. Были отмечены и случаи внесения оценочного акцента в трактовку ПЕ, воспринятую как характеристика личностных качеств – бесхарактерности и глупости.

В 20 % ответов были приведены толкования, далекие от свойственных ПЕ значений. Во-первых, некоторые комментарии объясняются актуализацией респондентом метафорического значения компонента *мочало* (*мочало* – человек бесхарактерный, вялый, безвольный) [11]. Во-вторых, часть участников понимала *хвост* и *голову* буквально, представляя себе анатомические части тела животного, тогда как здесь *хвост* символизирует второстепенное, а *голова* – главное. Отмечены попытки трактовок ПЕ в связи с мифами о змее Уроборосе (символе бесконечности) и сквозь призму морали о трусости.

Анализ интерпретаций пословиц *Назвался груздем – полезай в кузов* и *Где хвост начало, там голова мочало* показывает их удивительную актуальность сегодня. Участники связывали многовековую мудрость со своей трудовой практикой; ср.: «выбрал профессию – работай в этой профессии», «если командовать начнёт тот, кто должен был бы подчиняться, толкового результата не будет». Эти комментарии показывают, что ПЕ по-прежнему востребованы носителями современной культуры – и не по причине ностальгии по фольклорным единицам, а в силу выражения ими универсальных закономерностей.

Заключение. Проведённое исследование подтверждает, что концепты «начало» и «конец» занимают важное место в русской паремике, отражая универсальные законы причинности и цикличности. Ассоциативный эксперимент выявил, что носители языка ставят успешный результат в зависимость от хорошего старта. Позитивная модель «хорошее начало – хороший конец» и её варианты служат универсальным когнитивным шаблоном, поддерживаемым установками культуры и современными дискурсивными практиками. Это подтверждает активность в сознании говорящих категории причинности, отражающей «универсальную когнитивную модель, связывающую иницирующее событие с его результатом» [1, с. 312], т.е. начало воспринимается как детерминирующий фактор. Востребованность ПЕ *Лиха беда начало; Начал за здравие, а кончил за упокой* и др. свидетельствует об их роли в передаче коллективного опыта. Напрашивается вывод о преемственности идей, закодированных в единицах народной речи: они не только аккумулируют коллективную мудрость, но и иллюстрируют возможность их современного использования в качестве средства решения конкретных коммуникативных задач.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека / Н.Д. Арутюнова. – М. : Языки русской культуры, 1998. – 895 с.
2. Ермакова Л.А. Отражение референциальных ситуаций в оценочной семантике русских и английских паремий с лексемами «начало» / «конец» и «beginning» / «ending» и их смысловыми репрезентаторами / Л.А. Ермакова, С.Ю. Лаврова // Верхневолжский филологический вестник. – 2022. – №1 (28). – С. 125–132.
3. Иванов Е.Е. Национальная специфичность пословичного фонда: основные понятия и методика выявления / Е.Е. Иванов, О.В. Ломакина, Ю.А. Петрушевская // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. – 2021. – №12 (4). – С. 996–1035.
4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – М.: Политиздат, 1977. – 304 с.
5. Мечковская Н.Б. Концепты «начало» и «конец»: тождество, антонимия, асимметричность / Н.Б. Мечковская // Логический анализ языка. Семантика начала и конца / отв. ред. Н.Д. Арутюнова. – М.: Индрик, 2002. – С. 109–120.
6. Подюков И.А. Семиотический аспект текста паремии / И.А. Подюков // Лингвистические и эстетические аспекты анализа текста. – 1999. – С. 152–158.
7. Попова З.Д. Концептуальная природа абстрактных понятий / З.Д. Попова // Вестник ВГУ. Серия Гуманитарные науки. – 2003. – № 1. – С. 132–141.
8. Селиверстова Е.И. Опыт выявления пословичного биннома и проблема вариантности / Е.И. Селиверстова // Русский язык в научном освещении. – 2009. – № 1 (17). – С. 182–200.
9. Уваров М.С. Бинарный архетип в природе философской рефлексии / М.С. Уваров // Бинарный архетип. Эволюция идеи антиномизма в истории европейской философии и культуры. – СПб.: БГТУ, 1996. – 213 с.
10. Уфимцева Н.В. Сопоставительное исследование языкового сознания славян / Н.В. Уфимцева // Методологические проблемы когнитивной лингвистики. – 2001. – С. 65–71.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

11. Большой толково-фразеологический словарь русского языка Михельсона. – М.: Си ЭТС: Бука, 2008. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/michelson_new/5426/мочало (Дата обращения: 05.04.25).
12. Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок / В.П. Жуков. – М. : Рус. яз., 2000. – 544 с.

REFERENCES

1. Arut'iunova N. D. (1998). Yazyk i mir cheloveka [Language and the human world]. Moscow: Iazyki russkoi kul'tury. (In Russian)
2. Ermakova L. A., & Lavrova S. Y. (2022). Otrazhenie referentsial'nykh situatsii v otsenochnoi semantike russkikh i angliiskikh paremii s leksemami "nachalo"/"konets" i "beginning"/"ending" i ikh smyslovymi reprezentatorami [Reflection of referential situations in the evaluative semantics of Russian and

English paremia with the lexemes “nachalo”/“konets” and “beginning”/“ending” and their semantic representors]. Verkhnevolzhskii filologicheskii vestnik, 1(28), 125–132 (In Russian)

3. Ivanov E. E., Lomakina O. V., & Petrushevskaya Y. A. (2021). Natsional’naia spetsifichnost’ poslovochnogo fonda: osnovnye poniatii i metodika vyivleniia [National specificity of the proverbial fund: key concepts and methodology of identification]. Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov. Serii: Teoriia iazyka. Semiotika. Semantika, 12(4), 996–1035. (In Russian)

4. Leont’ev A. N. (1977). Deiatel’nost’. Soznanie. Lichnost’ [Activity. Consciousness. Personality]. Moscow: Politizdat. (In Russian)

5. Mechkovskaia N. B. (2002). Kontsepty “nachalo” i “konets”: tozhdestvo, antonimiia, asimmetrichnost’ [Concepts “beginning” and “end”: identity, antonymy, asymmetry]. In N. D. Arut’iunova (Ed.), Logicheskii analiz iazyka. Semantika nachala i kontsa [Logical analysis of language. Semantics of beginning and end] (pp. 109–120). Moscow: Indrik. (In Russian)

6. Podiukov I. A. (1999). Semioticheskii aspekt teksta paremii [Semiotic aspect of the text of paremia]. In Lingvisticheskie i esteticheskie aspekty analiza teksta [Linguistic and aesthetic aspects of text analysis] (pp. 152–158). (In Russian)

7. Popova Z. D. (2003). Kontseptual’naia priroda abstraktnykh poniatii [Conceptual nature of abstract concepts]. Vestnik VGU. Serii Gumanitarnye nauki [Bulletin of Voronezh State University. Humanities Series], (1), 132–141. (In Russian)

8. Seliverstova E. I. (2009). Opyt vyivleniia poslovochnogo binoma i problema variantnosti [An attempt to identify the proverbial binomial and the problem of variability]. Russkii iazyk v nauchnom osveshchenii [Russian Language in Scientific Coverage], 1(17), 182–200. (In Russian)

9. Uvarov M. S. (1996). Binarnyi arkhetyp v prirode filosofskoi refleksii [Binary archetype in the nature of philosophical reflection]. In Binarnyi arkhetyp. Evoliutsiia idei antinomizma v istorii evropeiskoi filosofii i kul’tury [Binary Archetype: Evolution of the Idea of Antinomism in the History of European Philosophy and Culture] (pp. 213). Saint Petersburg: BSTU. (In Russian)

10. Ufimtseva N. V. (2001). Sopostavitel’noe issledovanie iazykovogo soznaniia slavian [Comparative study of the linguistic consciousness of the Slavs]. In Metodologicheskie problemy kognitivnoi lingvistiki [Methodological Problems of Cognitive Linguistics] (pp. 65–71). (In Russian)

Поступила в редакцию 11.05.2025 г.

CONNECTION BETWEEN CONCEPTS OF "BEGINNING" AND "END" IN RUSSIAN PROVERBS

Zhao Xu

The article presents the results of a survey of 109 respondents aimed at identifying patterns in understanding and using the proverbial model that verbalizes the relationship between “beginning” and “end” and reflects a culture’s core stance toward these concepts. It demonstrates that among the respondents’ formulations of this relationship, the positive model “a good beginning leads to a good end” predominates (66 %), exhibiting considerable variation and a personalization of the “beginning” through attributes typically associated with the subject’s activity. Individual responses reveal respondents’ deep reflections and an appreciation of life’s cyclicity. A test of respondents’ knowledge of proverbs about the connection and importance of beginning and end brought into the open the most frequent expressions – both with transparent semantics and with implicitly expressed links between beginning and end. Finally, respondents’ interpretations of two proverbs provided clear evidence both of the semantic indeterminacy of proverbs and of the importance of the paremiological context as a basis for interpreting even those proverbs unfamiliar to the speaker.

Keywords: concept, beginning, end, Russian paremias, associative experiment.

Чжао Сюй.

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.

Аспирант.

ORCID 0009-0004-1625-3077.

E-mail: st122678@student.spbu.ru.

Zhao Xu.

Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation.
Post-graduate student.

ORCID: 0009-0004-1625-3077.

E-mail: st122678@student.spbu.ru.